

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Норкулов Хусниддин Дўсбекович
педагогика фанлари номзоди, доцент (Узбекистан)
Аликариев Нуриддин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Холбеков Абдугани ЛИТЕРАТУРНЫЙ МЕТОД В СОЦИОЛОГИИ ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ИСТОЧНИК СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (на примере драмы А.С.Пушкина “Борис Годунов”).....	5
2. Севиндик Тошев РАҲБАР КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ МУАММОЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ: ЎЗБЕКИСТОН МИСОЛИДА.....	15
3. Хайдаров Аброр Хайдарович ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ЯНГИ МУСТАҚИЛ ДАВЛАТЛАРНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИ: НАЗАРИЙ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛ.....	23
4. Nematova Dilfuza Tulanboevna KAMBAGALLIKNI QISKARTIRISHDAGI IZHTIMOIU ISLOHOTLAR.....	31
5. Парманов Фарход Ярашович МИГРАНТ МОДУЛИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	40
6. Kalanova Sabohat Muradovna O‘ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	49
7. Мавлонов Журабек Ёркулович СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	58
8. Бурханов Хусниддин Миродилович АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МИЛЛИЙ САЙТЛАРНИ ИЖТИМОЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	68
9. Олимов Фурқат Хошимович ИНСОН КАПИТАЛИНИ КИЧИК БИЗНЕСДА ҚЎЛЛАНИШИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ.....	78
10. Якубов Бахтиёр Султонназирович, Сеитов Азамат Пулатович ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ПРОЦЕССАХ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА.....	87
11. Xudoyberganova Dilnoza Komiljon qizi AQSH VA XITOUY TADQIQOT MARKAZLARINING QIYOSIY TAHLILI.....	99
12. Raimjanova Ug‘ilxon Nomanovna ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎЗГАРИШИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	106
13. Қутлимуратова Нигора Машариповна ЎЗБЕКИСТОНДА ОНА ВА БОЛА САЛОМАТЛИГИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР.....	116

14. Тошпўлотов Шохижохон Эшпўлот ўғли ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК ҒОЯСИНИНГ ТАРИХИЙ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ (СИЁСИЙ-ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ).....	124
15. Хушвакова Наргиза Абдуллаевна ЎЗБЕКИСТОНДА ОИЛАЛАРНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИ...	134
16. Кадирова Халима Бувабаевна МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ МУАММОЛАРИНИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚ ЭТИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ.....	141

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Парманов Фарход Ярашович

ЎЗР Президенти хузуридаги

Давлат бошқаруви академияси тадқиқотчиси

МИГРАНТ МОДУЛИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6615880>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада иммиграция натижасида, мигрантларни қабул қилувчи мамлакатда яшовчилар таркиби, улар келиб чиққан давлатлар бўйича, лингвистик, этник ва конфессионал мансублиги ранг-баранглигини кучайтиради. Чунки, трансчегаравий миграцион ҳаракатда одамлар, одатда: тарихий анъаналари илдизларини, миллий маданиятининг ментал хусусиятларини, ватани билан алоқаларини йўқотмайдилар, айти пайтда, улар “трансмутант” маданият элементларини ижодий ўзлаштиришлари натижасида, янги маданий феноменлар вужудга келади. Яъни, турли маданият чегаралари ва чорраҳаларида этномаданий ўхшашликлар диффузияси ва гибридлашуви, хорижий мигрантларнинг янги жамият стереотипларига кўникиш механизмларини ҳамда миллий-маданий қадриятлар интеграциялашуви ва “адаптация потенциалини шакллантириш усуллари ҳамда воситаларини такомиллаштиришда аккультурация моделининг умуминсоний этикологик-гуманистик, демократик тамойилларни шакллантиришга қаратилган мигрант модулининг этномаданий трансформацияси таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: аккультурация модели, этномаданий трансформация, дезинтеграция омили, каскада ҳолати, адаптация потенциаллари, мигрантофобия ҳодисаси, мигрант модули, этномаданий толерантлик.

Парманов Фарход Ярашович

Академия государственного управления при

Президенте Республики Узбекистан, исследователь

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДУЛЯ МИГРАНТА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается, что в результате иммиграции состав людей, проживающих в стране, принимающей мигрантов, по странам их происхождения, лингвистической, этнической и конфессиональной принадлежности, усиливается. Потому что в трансграничном миграционном движении люди, как правило, не теряют: корней своих исторических традиций, ментальных особенностей своей национальной культуры, связей с Родиной, в то же время в результате творческого освоения ими элементов “трансмутантной” культуры возникают новые культурные явления. То есть анализируется диффузия и гибридизация этнокультурных идентичностей на стыках различных культур, этнокультурная

трансформация модели аккультурации, направленная на формирование общечеловеческих этико-гуманистических, демократических принципов в совершенствовании механизмов адаптации иностранных мигрантов к новым стереотипам общества, методов и средств интеграции национально-культурных ценностей и формирования “адаптационного потенциала”.

Ключевые слова: аккультурационная модель, этнокультурная трансформация, дезинтегративный фактор, каскадный статус, адаптационный потенциал, феномен мигрантофобии, мигрантский модуль, этнокультурная толерантность.

Parmanov Farhod Yrashovich

Academy of Public Administration under the
President of the Republic of Uzbekistan, researcher

ETHNOCULTURAL TRANSFORMATION OF THE MIGRANT MODULE

RESUME

In this article as a result of immigration, the composition of those who live in the country that receives migrants, on the countries where they come from, kuchaytiradi the diversity of linguistic, ethnic and confessional affiliation. Because, in the cross-border migration movement, people usually: do not lose their roots in historical traditions, the mental characteristics of national culture, their relations with their homeland, at the same time, as a result of the creative assimilation of the elements of “transmutant” culture, new cultural phenomena arise. That is, the diffusion and hybridization of ethnomadanical similarities within the boundaries and boundaries of different cultures, integration of skills of foreign migrants into new society stereotypes, as well as national and cultural values and “potential ethnomadanical transformation of the migrant module aimed at the formation of the Universal ethicological-humanistic, Democratic principleillarni of the akkulturation model in the improvement of methods and means of formation analyzed.

Key words: acculturation model, ethno-cultural transformation, disintegrative factor, cascade status, adaptive potential, migrant-phobia phenomenon, migrant module, ethno-cultural tolerance.

Халқаро миграция жараёнлари, мигрантлар ва уларни қабул қилувчи мамлакатлар учун, жиддий социал муаммолар “каскадини” вужудга келтирмоқда. Хусусан, турли давлатларидан келаётган мигрантлар ҳамда тубжой аҳолининг, уларга бегона маданият ва қадриятларга “кўникиш эффеқтини” шакллантириш, меҳнат муҳожирларнинг ушбу мамлакатларда муносиб иш топиши, миллий-тарихий цивилизациялари натижаларини сақлаб қолишга имкониятлар яратилиши, давлатлар барқарор тараққиёти ва хавфсизликни таъминлаши билан боғлиқ этномаданий қадриятлар интеграцияси муаммоларидир. Яъни “бегона” оммавий муҳожирлар оқими, бу жамиятлар этномаданий тузилиши ва ижтимоий муносабатлар трансформацияси ўзгаришларига фаол таъсир ўтказмоқда.

Буни тизимли равишда давлат сиёсати даражасида амалга ошириш (масалан, шаҳар ёки корхоналар раҳбарияти томонидан уюштирилувчи расмий тадбирларда), норасмий равишда (маҳаллий ОАВ билан ҳамкорликда мигрантлар ҳақида ижобий жамоатчилик фикрини шакллантириш) яхши натижалар беради. Бунда сиёсатчилар ва мансабдор шахсларнинг миграция ва мигрантлар ҳақидаги ижобий фикрларини оммалаштириш жамият ижтимоий муносабатларини барқарорлаштириши, яъни уларни “барча балолар учун жавобгар” бўлиб қолишдан сақлаши мумкин” [1].

Ҳар қандай ижтимоий ҳодисанинг кўп ўлчамлилиги фактидан келиб чиқсак, хусусан унинг: ҳам ижобий, ҳам салбий томонлари бевосита ёки билвосита миграция натижасида вужудга келган этномаданий жараёнлар билан боғлиқлиги маълум бўлади. Унинг сиёсий, маданий, руҳий-психологик соҳаларда турли маданиятларни бир-бирига интеграциялаштирувчи конструктив потенциалини шакллантиришга, мигрантларни янги

этномаданий муҳитга мослаштиришнинг келажагига эътибор қаратиш, ҳар икки томон учун ҳам фойдалилиги ҳақидаги фикрлар “**мигрант модули**”дан олинган [2].

Бу модул 2015 йилдаги миграциявий инқироз кескинлашишига қарши реакция эмас, балки ESS томонидан Европа мамлакатлари аҳолисининг мигрантларга муносабатида умуминсоний этикологик-гуманистик, демократик тамойилларни шакллантиришга қаратилган эди. Кейинчалик, Евробарометр томонидан қайд этилган антииммиграцион эмоционал тўлқиннинг пасайиши, мазкур модулга мос хатти-ҳаракат стереотиплари мавжудлигини кўрсатади [3].

Меҳнат мигрантлар фаолияти доимийлик даврининг узоқ-қисқалиги, уларнинг янги этномаданий муҳитга, тубжой аҳолининг мигрантлар ижтимоий муносабати тизимини шакллантиради. Мигрантлар авлодининг доимийлиги (алманишуви), ҳар икки томон “**адаптацион потенциали**” ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади. 2015 йилда ЕИда ўтказилган социологик тадқиқотлар, умумий иммигрантлар таркибида, уларнинг биринчи авлоди ҳиссаси 16% га етганлигини, Швейцарияда бу кўрсаткич 40 %дан ошганлигини кўрсатди [4].

Иммиграция натижасида, мигрантларни қабул қилувчи мамлакатда яшовчилар таркиби, улар келиб чиққан давлатлар бўйича, лингвистик, этник ва конфессионал мансублиги ранг-баранглигини кучайтиради. Чунки, трансчегаравий миграцион ҳаракатда одамлар, одатда: тарихий анъаналари илдизларини, миллий маданиятининг ментал хусусиятларини, ватани билан алоқаларини йўқотмайдилар, айни пайтда, улар (ижобий маънода янги) “**трансмутант**” маданият элементларини ижодий ўзлаштиришлари натижасида, янги маданий феноменлар вужудга келади. Яъни, турли маданият чегаралари ва чорраҳаларида этномаданий ўхшашликлар диффузияси ва гибридлашуви амалга ошади [5].

Натижада, янги **трансмаданий, этномаданий** феномен шаклланади. Ўзининг бу ижтимоий бирликларга мансублигини англаган мигрантлар онгидаги стереотиплар, кундалик амалий фаолиятидаги хатти-ҳаракатлар, уларнинг муайян социал воқеликни “**кўриш призмаси**”га ва “**секторига**” мос равишда ўзгаради.

Мигрантлар этномаданий фарқларида “**конфликт потенциали**” мавжуд бўлади. Бунда “**этномаданий адекватлик**” элементларидаги фарқлар трансформацияси, ўзаро боғлиқ икки босқичдан борат бўлиб: **биринчи босқичда** – мобилизация ресурслари, воситалари ва усулларининг жамият этномаданий манзарасига таъсири, маънавий-маданий кадриятлар интеграцияси ва мультикультуризм шаклланишига олиб келади. **Иккинчи босқичда** – уларнинг интеграциялашув ва дифференциаллашув тенденциялари этномаданиятнинг гибрид, “**мутант**” турларини шакллантириши “**оммавий маданият**” трансформациясини намоён қилмоқда.

Ҳозирги пайтда мигрантларни қабул қилган жамиятларда, уларнинг миграцион муҳитга мослашув жараёнини ташкил қилиш ва бошқаришга оид муқобил **интеграциявий** ва **мультикультуралистик** моделлар ишлаб чиқилган. **Биринчисида** – мигрантларнинг қабул қилувчи мамлакатлар анъанавий турмуш тарзини, амалий хатти-ҳаракат норма ва қоидалари, маънавий-маданий кадриятларини қабул қилиши орқали “**сингиб кетиши**”ни билдиради.

Иккинчисида – турли этномаданий гуруҳларнинг ягона маъмурий-сиёсий худуд доирасида биргаликдаги фаолиятини кўзда тутаяди. Аммо Ғарб давлатларининг мигрантлар мослашувини ташкил қилиш стратегиясига оид амалий тажрибаси ўзининг ноқобиллигини кўрсатди. Яъни мигрантларни қабул қилувчи давлатларни автономлашув ва анклавлашувга олиб келди. Умуман, мигрантларнинг қабул қилувчи давлатлар хатти-ҳаракат ахлоқий нормаларига, стереотипларига мослашмаслиги, аксинча бегоналашуви, низоли вазиятларни вужудга келтиради.

Бегона, ноанъанавий этник ва маданий муҳитга тушган мигрантлар, бу социал муҳитда ўзини тутишнинг муайян: **ассимиляция, интеграция, сегрегация ва маргинализация** моделларини (ёки, уларнинг маълум комбинацияларини) қабул қилишлари мумкин. Биринчи икки модель мигрантларни қабул қилувчи жамият билан конструктив ўзаро алоқалар таркиб топишини кўзда тутаяди. Яъни бунда мигрантлар миллий ўзига хослигини йўқотиб, уларга

тўлик қўшилиб кетади (ассимиляциялашиб) ёки ўз миллий-метал хусусиятларининг айрим жиҳатларини сақлаб қолган ҳолда, унга “сингиб” (интеграциялашиб) кетади.

Британия социологик маркази ахборотида кўра, мигрантлар томонидан ҳам (аёлларга зўравонлик, ўғрилиқлар ва ҳ.к.), маҳаллий аҳоли томонидан ҳам (мигрантларни вақтинча сақлаш жойларини ёқиш, қочоқларга ҳужумлар) жиноятлар ошмоқда [6].

Шунингдек, Чехия, Венгрия ва Латвия давлатларида мигрантларнинг солиштирма миқдори ЕИнинг бошқа мамлакатларидан нисбатан камроқ бўлгани сабабли, улар билан кам алоқага киришилади. Айнан шу мамлакатлардан бошқа давлатларда сўровда иштирок этган респондентлар инсон миллати, у билан қариндошлик ва бошқа этномаданий муносабатларни ўрнатишда, улар учун аҳамияти йўқлигини кўрсатишган. Яъни миграциявий оқимнинг кўпайиши этномаданий толерантлик ошишига олиб келганини кўрсатмоқда.

Масалан, 2014 йил ўтказилган ESS социологик тадқиқотида қатнашган респондентларнинг Швецияда – 90 фоизи, Нидерландия ва Германияда – 80 фоизи этносларга мансублик аҳамиятсизлигини, Буюк Британия, Франция ва Бельгияда тахминан 70 фоиз киши бошқа миллат вакили қўл остида ишлашга ва, ҳатто, улар билан қариндошлик муносабатларини ўрнатишга тайёрлигини билдирган [7].

Франция аҳолисининг 72 фоизи, Бельгия, Швеция ва Италия аҳолисининг 60 дан 70 фоиз социологик сўровларда мигрантлар (айниқса, қочоқлар) билан интеграцияга пессимистик муносабатини билдиришган [8].

Бу кўрсаткичлар, ҳозирги пайтда турли туман маданий гетероген социумлар дестабилизацияси (барқарорлигини издан чиқиши) ва тарқоқлашувида **дезинтегратив омил** сифатида намоён бўлмоқда. Бу жараёнлар ўзибўларчиликка қўйиб юборилса, улар жамиятни парокандаликка олиб келиши мумкин. Турли усул-воситалар билан маданиятлараро зиддиятларни бартараф қилишда, бўлиниб кетган (ҳатто, зиддиятли) жамоаларни консолидацияга олиб келиш имконият потенциали мавжуд бўлади.

Ўзаро этник муносабатларни яхшилашда мигрантларнинг маҳаллий муҳитга мослашиш истаги муҳим аҳамиятга эга. ESS тадқиқотида мувофиқ, этник ҳамжамоа вакиллариининг 71 фоизи, уларни қабул қилган мамлакат қоидалари ва турмуш тарзини қабул қилишга тайёрлигини, фақат уларнинг 9 фоизи, бу муҳим аҳамиятга эмас, деб айтишган. Айнан бу кўрсаткичлар мусулмонлар орасида, тегишли равишда 59 % ва 14 %ни ташкил этган, яъни уларда интеграциялашиш мақсади, нисбатан юқори эмас. Европада этник камчиликни ташкил этувчи мигрантларнинг 82% уларни қабул қилган давлатга мансуб бўлиш ҳисси баланд ёки жуда баландлигини кўрсатишган [9].

Бу ҳодиса белгилари республикамизда ҳам ўзига хос тарзда намоён бўлмоқда. Яъни, ФЖРМ томонидан 2019 йилда ўтказилган социологик сўровда иштирок этган респондентларнинг ярмидан кўпи (54,5 %) ишлаш учун борган ҳудуднинг урф-одатлари ва анъналарига ўрганиб, мослашиб қолганлигини таъкидлаганлар. Бу жавобни, айтишса Қашқадарё – (74 %) ва Самарқанд – (67 %) вилоятлари респондентлари танлашган. (42 %) респондент эса мослаша олмаганликларини кўрсатишган. Бу кўрсаткич Навоий (75 %) ва Сирдарё (67 %) вилоятларининг респондентлари жавобларидан маълум бўлди. 3,5 % сўров иштирокчлари мазкур саволга жавоб бермаган [10].

Шундай қилиб, мигрантларнинг этно-маданий гуруҳни ассимиляция қилиши узок, кўп босқичли, зиддиятли ижтимоий, сиёсий ва маданий жараёндир. Бунда мигрантлар диаспоралари бошқа мамлакатлар маданияти билан тўлик ассимиляциялашиб кетишга имкон бермайди. Шунинг учун ҳам, **бир томондан**, хорижий мамлакатлардаги элчихоналаримизнинг мигрантлар ўртасида доимий равишда олиб бориш керак бўлган маданий ишлар, биринчи навбатда, ўзбек санъаткорларнинг концертларини мунтазам ташкил этиш, рассом ва бошқа саъткорлар кўргазмаларини ўтказиш ишларини мунтазам олиб боришлари кераклигини, **иккинчи томондан**, мигрантлар ўртасида маданиятлараро диалогни кенгайтириш, турли миллий маданиятлар толерантлигини, цивилизация келажагига дахлдорлик ҳиссини вужудга келтириш ишларини амалга оширишда “халқ дипломатияси”дан фойдаланиш яхши натижа беради. Ўзбекистонда – миллий-маданий марказлар, таълимнинг бир неча тилда олиб

борилиши, ОАВ, ТВ, радиода кўп тилли эшиттиришлар ташкил этилиши, байрамлар, фестиваллар, халқ сайлларини ташкил этиш тажрибалар бунинг ижобий натижаларини кўрсатмоқда.

Оммавий миграция натижасида этномаданий ранг-барангликнинг “салбий оқибатлари” [11] мигрантларни қабул қилувчи мамлакатларда, уларни ишга жойлаштириш, янги этномаданий муҳитга мослаштириш, баъзан этномаданий муносабатларини интеграциялаштириш жараёнида вужудга келган зиддиятларни бартвграф этиш усуллари ва воситалари ноқобиллигига бориб тақалади.

Мигрант ҳамжамоларни идентификациялаштирувчи жиҳатлар, маданий ўзига хослик турғунлиги, ассимиляция жараёнларининг узоқ муддатга (баъзан, бир неча авлодлар тарихига) чўзилиши, қабул қилувчи мамлакатдаги “**ксеноирқчилик**” мавжудлиги ва бошқа сабаблар, маҳаллий аҳоли томонидан этник камчиликни ташкил қилган мигрантларни ўзига “сингдириб юбориш”га тўсқинлик қилади. Хусусан, Франция, Швейцария, Бельгия, Австрия давлатларида нисбатан кўпроқ бўлган мусулмон мигрантлари билан интеграциялашув сиёсатда ассимиляциявий ёндашувнинг муваффақиятсизликларига, айнан шу сабаблар катта роль ўйнамоқда.

Эронлик психолог Ф.Могҳаддам **омникультурализм** моделини илгари суради. Унинг фикрича, “омникультурализмнинг пировард мақсади – инсон (**ижтимоий – П.Ф.**) табиати умумийлиги ва устуворлигини англаш асосида, шундай жамият куришки, унда одамлар, шунингдек (**социал – П.Ф.**) гуруҳ фарқларининг янада ривожланиш имкониятлари сақланиб қолади” [12].

Тарихчилар Р.Келли ва В.Прашад томонидан **поликультурализм** модели таклиф қилинган. Бу ёндашувда турли этнос, ирқ маданиятларга мансуб ижтимоий-демографик гуруҳларнинг ўзаро тарихий-анъанавий ва ҳозирги замонавий этномаданий алоқаларига урғу берилган. Маданиятлар бир-бирига боғланмаган ва ўзгармас деб ҳисоблайдиган эссенциалистик ёндашувдан фарқли равишда, бу қараш тарафдорлари этник ва ирқий гуруҳларни ўзаро кесишувчи ва таъсирдаги маданиятлар натижаси сифатида эътироф этишади [13].

Албатта бу ўзгаришларни, хусусан: ижтимоий муносабатлар “сифати” ва табиатини – **социологлар ва антропологлар**; мигрантлар руҳий ҳис-туйғу, кечинмаларини – **психологлар**; муайян ҳудудда мигрантлар популяцияси кексайиши ёки ёшаришини – **геронтологлар ва демографлар**; этник структурасини – **этнологлар** ўрганадилар.

Бу жараёни яққолроқ тасаввур этиш учун “**аккультурация**” ҳодисасининг мазмун-моҳиятини тушуниб олиш зарур. **Аккультурация** – (лот. *acculturare* - «-га, сари, қараб, яқинлашиш» + *cultura* «таълим, маърифат, ишлов бериш») – турли ижтимоий ва маданий тизимга оид маданиятларнинг ўзаро таъсир жараёни (яъни, уларнинг моддий ва маънавий хусусиятлари алмашинуви)ни ифодаловчи атамадир).

“Аккультурация” атамасини америкалик ҳарбий арбоб, саёҳатчи, географ, ҳиндулар ҳақида қимматли этнографик материаллар тўплаган, АҚШ миллий фанлар академиясининг аъзоси Жон Уесли Пауелл (1834-1902) 1880 йилда АҚШ Этнология бюросида қилган ҳисоботида, илк бор ишлатган. Пауелл бу атамани турли маданиятлар ўртасидаги узоқ муддатли алоқа жараёнида маданий алмашинув натижасида инсон онгида вужудга келадиган психологик ўзгаришлар, деб таърифлаган эди. Пауелл маданий элементлар алмашиши орқали, уларнинг ҳар бирида ўзига хос этномаданият колорити сақланиб қолишини таъкидлайди.

Умуман, бу тушунча тор маънода Шимолий Америка ҳинду қабилаларидаги маданий ўзгаришлар жараёни ва европалик колонизаторлар маданияти таъсирида улардаги ассимиляция ҳодисасини тушунтиришда қўлланила бошланди. 1932 йили немис этнологи Рихард Турнвальд бу иборани илмий ишининг номида ҳам ишлатган ва оммалаштирган [14].

1935 йили Редфилд, Линтон ва Херскович аккультурация жараёнини ўрганишнинг намунавий моделини ишлаб чиқдилар. Дастлабки маданий модели ўзгаришга учраётган реципиент (мигрантларни қабул қилаётган) гуруҳ ҳамда ўз маданий хусусиятларини бераётган донор-гуруҳининг фарқларини таҳлил қилиш белгилари ишлаб чиқилди. Бу Ғарб “индустриал

маданияти” билан ўзаро тўқнашувда нисбатан катта бўлмаган мигрантлар этник гуруҳларидаги маданий ўзгаришларни эмпирик тадқиқ этиш учун қулай эди. Унда реципиент гуруҳнинг ўзаро маданий контактда намоён бўлувчи уч хил реакцияси туркумлаштирилган, яъни:

- “қабул қилиш” – (амалдаги “анъанавий” модел ўрнига донор гуруҳи маданий моделининг тўлиқ қабул қилиниши);
- “адаптация-мослашиш” – (донор гуруҳи маданий модели таъсирида “анъанавий” моделининг қисман ўзгариши);
- “реакция” – (анъанавий моделни ўзгаришсиз сақлаб қолиш учун донор гуруҳи маданий моделини рад этиш) хусусиятлари кўрсатилган.

Ўтган асрнинг 50-йилларигача аккультурация ходисасини ўрганишда Ғарб “**постиндустриал маданияти**” таъсирида бошқа маданиятлар ўзгаришларини тадқиқ этиш устувор бўлган. Хусусан, ўтган асрнинг 50-60-йилларидан бошлаб, ғарбий бўлмаган, алоҳида минтақа маданиятлари таркибидаги ўзгаришларига эътибор қаратилиб, уларнинг трансформацияси тенденциясини ўрганишнинг янги босқичи бошланди (масалан, испанлашув, хитойлашув, японлашув ва ҳ.к.).

Тадқиқот мавзумиз доирасида конкретлаштириб айтганда, **аккультурация – бир ижтимоий гуруҳ этномаданий қадриятларининг бошқаси томонидан ўзлаштирилиш жараёнидир. Аккультурация турли миллий маданиятларнинг миграция натижасида ўзаро таъсири жараёни бўлиб, унинг натижасида маданиятларнинг ҳар бирида структуравий элементлар ўзгариши содир бўлади.** Реал ҳаётда бу жараённи муайян ҳудудда устувор маданият элементларнинг ушбу ҳудуд учун “бегона” ва реципиент (лотин тилида – recipientis – олувчи, қабул қилувчи) маданият элементларига таъсир этиб, уларни ўзгартириши, деб тушуниш керак.

Мигрантлар аккультурацияси масаласи, ҳозирги адабиётларда уларни қабул қилувчи жамият нуқтаи назаридан бошқа этномаданий ижтимоий гуруҳларга мансуб мигрантларни қабул қилувчи мамлакат маданиятига интеграциялашувига оид ҳодиса сифатида ўрганилмоқда. Бунда ўзаро таъсир қилаётган турли ижтимоий ва маданий тизимга мансуб мигрантлар, уларни қабул қилган жамиятдан у ёки бу даражада маданий хусусиятларни қабул қилиб олади ва уларга ўз хусусиятларини трансформация қилади. Бунда қабул қилувчи томоннинг маданий хусусиятлари доминант таъсир имкониятига эга бўлади. Мигрантлар маданий хусусиятларининг доминант гуруҳга таъсири кучсиз бўлади. Лекин, дунёда бошқа маданиятлар таъсирини ҳис этмаган ҳеч қандай инсон йўқ.

Бу масалага миграция феномени нуқтаи назардан қарайдиган бўлсак, мигрантларни қабул қилувчи мамлакат маданияти “муҳожирлар” ижтимоий хатти-ҳаракатига, маданий қиёфасига кучли таъсир кўрсатади. Улар, табиий равишда, янги ижтимоий шароитларга, маданий муҳитга мослашишга интилади. Мослашув жараёни икки томонлама характер касб этади, яъни бунда нафақат муҳожирлар маданияти, балки уларни қабул қилувчи давлат миллий маданияти ҳам, ўзининг дастлабки характеристикасини ўзгартиради. Айнан шу таъсир жараёни аккультурация ходисасида ўз ифодасини топади.

Баъзи адабиётларда нисбатан кичик миллатларга мансуб мигрантлар маданиятининг доминант (титул миллат) маданияти томонидан сиқиб чиқарилиши, зиддиятсиз маданий трансформация жараёни, яъни оддий ассимиляция ходисаси сифатида талқин этилади. Аммо, ассимиляция ва аккультурация бир мазмунга эга эмас. Ассимиляция – бошқа маданиятга оид инсон ёки гуруҳнинг доминант гуруҳ муҳитига тўлиқ сингиб кетишини билдирса, аккультурация – янги ижтимоий муҳитга мослашувнинг турли муқобил вариантлари борлигини кўзда тутади.

Мигрантлар аккультурация жараёни иштирокчилари нуқтаи назаридан (асосан, уларнинг манфаатлари контекстида) қаралганда: ижобий ва салбий, қарама қарши қутбли ҳодисалар намоён бўлади. Яъни ижобий аккультурация мигрантларни қабул қилувчи жамиятларнинг қабул қилинувчилар анъанавий маънавий-ахлоқий нормаларини, хатти-ҳаракат намуналарини ва бошқа маданий хусусиятларини ўзлаштириш бўлиб, уларни ҳар икки томон ижобий

баҳолайди. Аксинча, мигрантларни қабул қилувчилар ва қабул қилинувчилар томонидан неготив баҳоланувчи хатти-ҳаракат намуналари ва бошқа маданий хусусиятлар салбий аккумуляцияни ифодалайди.

Ўз хатти-ҳаракатларида ижобий аккумуляция белгиларини намоён этувчи мигрантлар, қабул қилувчи жамият вакиллари нуқтаи назарида: “бегона”ларга нисбатан “Ўзимизники”ларга яқин ҳисобланади. Бунда маҳаллий (титул) миллат тилида эркин гапириш ижобий аккумуляциянинг муҳим кўрсаткичи ҳисобланади. Бу баҳо, аслида, субъектив бўлиб, унинг мигрантлар: социал мавқеи, миграция типи ва характери (меҳнат, ўқиш, туристик ва бошқа йўналишлари), маданиятлар ўртасидаги “**идентиклик дистанцияси**”, улар жойлашган манзилларга хос (қишлоқ, кичик ёки катта шаҳар) индивидуал мезонлари ҳам мавжуд.

Мигрантлар мослашуви – аккумуляцияси (ижтимоийлашуви) масаласи долзарблиги: миграция оқимлари амплетудаси, кўлами, интенсивлиги ва бошқа хусусиятлари билан боғлиқ бўлиб, баҳолар муқобиллигини белгилайди. Яъни масаланинг икки томонлалигига эътибор қаратган тадқиқотчи Ю.В.Арутюнян нафақат “меҳмонлар”ни, балки “мезбонлар”ни ҳам интернационал руҳда тарбиялаш масаласига алоҳида эътибор қаратиб, мамлакатда фақат “меҳмонлар”ни эмас, балки “мезбонлар”ни ҳам интернационал руҳда тарбиялаб, уларнинг ҳар иккисини ҳам “Ўз миллати”га ҳурмат-эҳтиромни мутлақлаштиришдан чекинишга чақирган эди [15].

XX аср ўрталаридан бошлаб аккумуляцияга реципиент гуруҳнинг мигрантлар билан этномаданий алоқаларини мустақамлашнинг стратегик вазифаси сифатида қарала бошланди. Бунда устувор гуруҳ этномаданий қадриятларига ассимиляциялашувда мигрантларнинг реципиент гуруҳ билан ўзаро таъсирда ўзини ҳимоя қилиши, ҳар икки этномаданият (бикультураль) ўзгаришини бир-биридан фарқлаш керак. Шунинг учун ўз вақтида Дж.Берри аккумуляциянинг: **ассимиляция, сепарация, интеграция ва маргинализация** каби асосий стратегик йўналишларини бир-биридан ажратиш таклифи, уларнинг функционал аҳамиятини конкретлаштирди.

Бу муаммолар, юқорида таъкидланганидек, аккумуляциянинг тўрт асосий стратегиясида ўзига хос ечимини топиши мумкин, яъни:

Ассимиляция – аккумуляциянинг бир кўриниши бўлиб, унда муайян ҳудуд ва ижтимоий гуруҳларга бегона бўлган этномаданиятга мансуб инсон ёки социал қатламнинг бегона, аммо ҳудудда доминант титул миллат маданияти норма ва қадриятларини тўлиқ қабул қилиб олади ҳамда ўз маданияти норма ва қадриятлари устуворлигидан воз кечади.

Сепарация – жараёнида реципиент гуруҳнинг тарихий шакланган этномаданий қадриятларини сақлаб қолиш учун доминант мавқега, мақомга давогар ижтимоий гуруҳларнинг қадриятларини инкор қилади ва ундан ажралиб туришни (изоляцияни) афзал кўради, лекин симбиозга, ассимиляцияга мойиллик потенциалини сақлаб қолади.

Интеграция – конкрет инсон ёки ижтимоий гуруҳ этномаданияти янги маданият билан уйғунлашиб, муайян идентикликка эришса ҳам, ҳар икки этномаданиятнинг индивидуаллигини сақлаб қолади ва. уларнинг ўзаро мослашуви жараёнида донор ҳамда реципиент гуруҳлар этномаданиятлари интеграцияси ихтиёрий амалга оширилади.

Маргинализация – ҳодисасида муайян ижтимоий гуруҳ аънавий маданияти, миллий идентиклигини йўқотади, чунки бегона реципиент этномаданиятга мослашмай, миллий ўзлигидан бегоналашуви доминант маданият томонидан дискриминация, сегрегацияга учраши янги миллий (идентикликка) эришишга қизиқишни сўндиради.

Аккумуляция моҳияти, мазмуни ва шакллари маданиятлар “**этник идентиклиги**” ва “**этник толерантлиги**”нинг ўзаро нисбатига, ижобийлик характериға боғлиқ бўлади. Интеграция жараёнида ижобий этник идентиклик ва ижобий этник толерантлик ўзаро боғланади. Ассимиляцияда – “салбий” этник идентиклик ва этник толерантлик; сепарацияда – ижобий этник идентиклик ва интолерантлик (ўз этник маданиятини мутлақлаштирган ҳолда бошқа этник маданиятларга салбий муносабат); маргинализацияда – салбий этник идентиклик ва интолерантликнинг ўзаро бирлиги намоён бўлади.

Аккультурация жараёнига турли этник груҳ мигрантларини қабул қилаётган: фан, техника, технология, интеллектуал салоҳият соҳаларида устувор мавқега эга ахборотлашган жамиятлар позициясидан назар ташланганда, унинг бошқача мазмун ва шаклга эганлигини кўрамиз. Яъни, бунда: **ассимиляция** – “эритувчи қозон”; **сепарация** – сегрегация; **маргинализация** – шахс ёки гуруҳнинг умумий жараёндан ажралиб қолиши, чиқарилиши, “анклавлашиши” сифатида намоён бўлади. **Интеграцияга** эса, мультикультурализм стратегияси мос келади.

Миграция жараёнининг: глобал транснационализм, этномаданий қадриятлар интеграцияси ва мультикультуризм шаклланишига таъсири ҳақидаги муқобил қарашларини умумлаштириб айтганда, бу жараён:

биринчидан, маъмурий-худудий, этномаданий чегара билмайдиган янги, нисбатан универсал ижтимоий муносабалар тизимини ва унинг структуравий элементларини функционал интеграциялаштириш ва такомиллаштириш имкониятларини яратади;

иккинчидан, мигрантлар социал мобиллигини кучайтириб, уларнинг шахсини, профессионал сифат даражасини, этномаданий муносабатларида социал мақомини, мавқеини, миллий идетиқлигини аниқловчи ва баҳоловчи мезонларни конкретлаштиради;

учинчидан, мигрантлар этномаданиятининг янги социал воқеликка мослашган, модернизациялашган, интеграциялашган миллий маданиятлар ва субъектив омиллар тизимининг фаоллиги, уларнинг ўро корреляцион алоқадорлигини тақозо қилади;

тўртинчидан, мигрантлар глобал ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маданий жараёнларга, мамлакатлар миграция сиёсатига “дистанцион” таъсир ўтказиб, уларни қабул қилувчи давлатлар этномаданий қадриятлари билан, субординацион муносабатда бўлади;

бешинчидан, давлатларнинг мигрантлар манзиллари, турмуш тарзи ва ижтимоий онгини ўзгартиришига комплекс-системали таъсирида назарий-методологик асослари ва халқаро ҳамкорлик муносабатлари мукамаллиги, уларнинг самарадорлигини таъминлайди.

Иқтибослар/Сноски/ References:

1. Ортон Э. Развитие чувства принадлежности у мигрантов на основе позитивного взаимодействия / Совет Европы, декабрь 2012. URL: <https://www.coe.int/t/democracy/migration/Source/migration/RusseBuildingMigrantsWeb.pdf>
2. European Social Survey. 2014 (ESS 2014). URL: <http://www.europeansocialsurvey.org>.
3. Standard Eurobarometer. Autumn 2016. No. 86 <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2137>
4. Indicators of Immigrant Integration 2015: Settling in. 2015. Paris, OECD. p. 17. URL: <http://www.oecd.org/els/mig/Indicators-of-Immigrant-Integration-2015.pdf>.
5. Berry E., Epstein M. 2005. Transcultural Experiments: Russian and American Models of Creative Communication. New York: St. Martin's Press. P. 25.
6. Global Views on Immigration and the Refugee Crisis. — Ipsos Mori. July 2016. P. 19. URL: https://www.ipsos.com/sites/default/files/2016-08/Immigration_and_Refugees-July_2016.pdf.
7. ICM Research социологик марказининг 2015 йил ўтказган тадқиқоти ҳам шунга яқин натижаларни қайд этган. Сўровда қатнашган британиялик мусулмонларнинг 49% мусулмон бўлмаганлар билан ҳаётнинг барча соҳаларида тўлиқ интеграциялашувни, 29% эса ислом қонунларидан бошқа соҳаларда бунга тайёрлигини хоҳлашини айтишган. Уларнинг 1% эса исломийлашган, шариат суди ва бошқаруви амал қиладиган худудларда яшаш истагини билдиришган. C4/Juniper Survey of Muslims 2015. P. 82. URL: <https://www.icmunlimited.com/wp-content/uploads/2016/04/Muslims-full-suite-data-plus-topline.pdf>.
8. Global Views on Immigration and the Refugee Crisis. P. 21 https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2017-09/ipsos-global-advisor-immigration-refugee-crisis-slides_0.pdf

9. Juniper Survey of Muslims 2015. P. 82. URL: <https://www.icmunlimited.com/wp-content/uploads/2016/04/Mulims-full-suite-data-plus-topline.pdf>.
10. Фуқаролик жамиятини ривожлантириш марказининг жамоатчилик фикрини ўрганиш бўлими томонидан этномаданий трансформацияси ҳамда “аккультурация” ҳолати бўйича мигрант респондентлар орасида 2019 йил февраль-сентябрь ойларида ўтказилган социологик тадқиқот натижаларига таянилади.
11. Моҳиятан, этномаданий хилма хиллик ижобий табиий-тарихий ҳодиса, лекин уларнинг бирорта йўналишини мутлақлаштириш ёки бир-бирига қарама қарши қўйиш, муқаррар равишда, муайян манфаатларга асосланади ва салбий оқибатларга олиб келади.
12. Moghaddam F.M. 2012. The Omnicultural Imperative. — *Culture Psychology*. Vol. 18. No. 3. P. 306. DOI: <https://doi.org/10.1177/1354067X124462300>
13. Prashad V. 2003. Bruce Lee and the Anti-Imperialism of Rung Fu: A Polycultural Adventure. — *Positions: East Asia Cultures Critique*. Vol. 11. No 1. P. 51-89.
14. Thurnwald R. The Psychology of Acculturation // *American Anthropologist* XXXIV. — 1932. — P. 557-569.
15. Арутюнян Ю.В. О симптомах межэтнической интеграции в постсоветском обществе (по материалам социологического исследования в Москве) // *Социологические исследования*. 2007. №7. С. 16–23.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000